

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ПОЛИТЭКОНОМИИ К ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ¹

УДК: 330.85

DOI: 10.5281/zenodo.20094619 <https://zenodo.org/record/20094619>

Исайчиков Виктор Федорович²

Главный редактор журнала «Просвещение», Москва, Россия, (mihmarkin@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-8410-5445)

Ключевые слова: *Даниельсон, Маркс, Плеханов, капитализм метропольный, капитализм периферийный; мир-системники, фальсификации идей, посткапиталистическая общественная формация*

Для цитирования: Исайчиков В.Ф. От фальсификации истории политэкономии к общим проблемам формационного развития // Вопросы политической экономики. 2026. № 2(46). С. 160-167.

FROM THE FALSIFICATION OF THE HISTORY OF POLITICAL ECONOMY TO THE GENERAL PROBLEMS OF FORMATIONAL DEVELOPMENT

Victor F. Isaychikov

Editor-in-chief of the journal «Prosveshchenie», Moscow, Russia, (mihmarkin@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-8410-5445)

Keywords: *Danielson, Marx, Plekhanov, metropolitan capitalism, peripheral capitalism, word-system theorists, falsification of ideas, post-capitalist social formation*

For citation: Isaychikov V.F. From the falsification of the history of political economy to the general problems of formational development. Problems in Political Economy. 2026;2(46):160-167.

JEL codes: A10, B51, P10

¹ На основе доклада на I Международной научной конференции «Рязановские чтения: экономика России в XXI веке: вызовы и возможности», СПбГУ, 16-17.04.2026.

² © Исайчиков В.Ф., 2026

Поскольку ни одна научная дисциплина не подвергается таким сознательным фальсификациям, как история (а политическая экономия – историческая наука), то одной из задач политэкономических исследований является восстановление подлинной картины исторического развития этой научной дисциплины с исключением фальсификаций – как хода общественных событий, так и роли отдельных личностей.

Особенно это важно для российской науки в условиях современной западной тенденции «отмены» России. Поэтому актуальной является работа по идейно-политической реабилитации одного из самых значительных российских (и мировых) политэкономов, чье место в истории незаслуженно искажено, а идейные позиции сфальсифицированы – Н.Ф. Даниельсона.

Такую работу справедливее всего провести в СПбГУ, поскольку ученый был его студентом, прожил практически всю свою жизнь в Петербурге – а главное, совершил здесь одно из выдающихся открытий в политэкономии. Точнее, это открытие было сделано им совместно с Марксом, который был одним из его не только душевных друзей, но и соавтором (как и Энгельс), поскольку не только работа этого ученого над своей книгой (Даниельсон, 1880; 1897) была инициирована К. Марксом (Даниельсон, 1880) и Ф. Энгельсом (Даниельсон, 1897), но она обсуждалась им с ними, и с их позволения эти материалы включались в текст (по цензурным соображениям фамилии Маркса и Энгельса не указывались, а их текст лишь выделялся кавычками).

Энгельс помогал Н.Ф. Даниельсону издать его работу за рубежом и собирався написать к ней предисловие. Такой чести – вполне заслуженной – не удостоивались ни один другой автор. Этот ученый был первым русским марксистом; стоит упомянуть, что он был первым переводчиком всех трех томов «Капитала» – притом не только на русский язык, но он вообще был первым переводчиком «Капитала» на иностранный язык (основной псевдоним – Николай – он).

Но если посмотреть характеристику Даниельсона в литературе, особенно советских времен, то, кроме того, что он был переводчиком «Капитала», ни одного из приведенных выше фактов не обнаруживается. Во всех работах (даже в лучшей книге о Даниельсоне В.В. Зверева (Зверев, 2018)) он объявляется народником; (БСЭ, 1972); (РИЭ, 2017, с. 456-457), в то время как народники не сомневались, что он – марксист. Более того, в сталинские времена оценки были куда круче: он назывался защитником интересов кулачества (Марков, 1937) и даже защитником самодержавия (Каратаев, 1958, с. 60). В лучшем случае позже его объявляли сторонником иллюзий о возможности разрешения социальных вопросов без изменения политического устройства в стране (Суслова, 1971). Но наиболее «весомым» оказалось заключение Института марксизма-ленинизма (ИМЛ): «...существа марксизма Даниельсон не понял и впоследствии выступал против него» (Ленин, 1958, с. 628).

Правда, авторитет ИМЛ был не всегда обоснован; например, когда ИМЛ получил монополию на переводы основоположников марксизма, то в резуль-

тате монополизма в переводе названия первого параграфа первой главы «Капитала» из 7 значимых слов правильно переведено было только 2 (Маркс, 1960, с. 43) (а у Даниельсона – 4 (Маркс, 1873)); верный перевод впервые сделан автором (Исайчиков, 2014).

Поскольку книга Даниельсона была переведена на немецкий и французский языки (с помощью Энгельса и зятя Маркса П. Лафарга), то некоторые зарубежные специалисты, не испытывавшие давления сталинистов, Даниельсона считают первым русским марксистом (Адамовский, 1998). Эту точку зрения не раз доказывал и автор (Исайчиков, 2020; 2024а).

Стоит напомнить мнение о Даниельсоне его современника, который был первым директором Института Маркса в СССР: «Читатель ... получает в свое распоряжение *переписку* между Марксом и Николаем – оном и может гораздо легче разобраться в вопросе о том, в какой степени Маркс был *дающей* или *получающей* стороной. Но и сами по себе письма Николая – она представляют большой интерес для изучения истории русского марксизма, особенно той группы марксистов, которые известны под названием «чистых». Современное поколение почти забыло Николая – она, а между тем было время, когда этот псевдоним был хорошо известен всякому русскому марксисту, которого интересовал вопрос о «судьбах капитализма в России». «Статья, которая сразу выдвинула Николая – она в первые ряды русских экономистов, написана под непосредственным влиянием и руководством Маркса и при его сотрудничестве» (Даниельсон, 1880). Нет возможности оценить все огромное значение работы Николая – она в истории нашей общественной мысли» (Рязанов, 1930, с. 25, 30, 31). Но после этих оценок не прошло и десятка лет, как значение работ Даниельсона было полностью извращено (причины этого раскрыты в (Исайчиков, 2020; 2024а).

Притом что справедливость требует реабилитации Даниельсона как исторического лица, автор видит целью этого материала развитие научных идей Даниельсона.

Поскольку те идеи, которые у Даниельсона и Маркса были началом изучения важного экономического процесса, до сих пор не оценены верно, они требуют не только восстановления приоритета за русским ученым, но – развития в новых исторических условиях.

Процесс, с которым Даниельсон и Маркс столкнулись в самом его начале, продолжается до сих пор: т.н. расслоение капитализма на две подсистемы: капитализм Центра (Метрополии) и капитализм периферийный. Если в предисловии к 1-ому тому «Капитала» Маркс утверждал, что «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» (Маркс, 1960, с. 9), то оно было оспорено и развито Даниельсоном как на материалах исследования российской экономики, так и на глубоком философском уровне (Даниельсон, 1880; 1897).

Маркс с доказательствами Даниельсона согласился; в связи с этим появились его письма в редакцию «Отечественных записок» и В. Засулич, в кото-

рых он писал, что «Капитал» написан на базе опыта Западной Европы, а при определенных условиях Россия может не повторить пути промышленно-развитых стран. Эта позиция Маркса не была принята ни «легальными марксистами» (фактически – либералами), ни доктринёрами-плехановцами. И те, и другие обвиняли Даниельсона в давлении на Маркса: «По мнению Изгоева положение о возможности для России миновать капиталистическую стадию развития было выработано «под усиленным моральным давлением Лопатина и Николая –она» (Зверев, 2018, с. 160).

Но вне внимания историков оказалось то, что это признание Маркса требовало переработки всего «Капитала», в том числе его структуры, ибо та часть, которую он в своих планах отложил от рассмотрения (международная торговля), и формировала феномен расслоения. Этот феномен не был основным, формациеобразующим (в отличие от появления товара «рабочая сила»), поэтому Маркс столкнулся с проблемой: рабочему, социалистическому движению требовалась теоретическая база, которой являлся уже опубликованный 1-ый том «Капитала» (и Энгельс постоянно его теребил по поводу доработки последующих томов), а чисто научный подход требовал переделки всей работы. Неразрешимость проблемы, по мнению автора, создавалась состоянием здоровья Маркса, подорванного в т.ч. борьбой с Бакуниным в Первом интернационале. Представляется, что Маркс уже не мог работать с такими объемными текстами, как «Капитал» (Исайчиков, 2020, с.15-17).

И если споры о путях развития России разрешились на практике Великой Октябрьской социалистической революцией, в результате которой возникло государство не диктатуры пролетариата (по Марксу), а государство совместной диктатуры рабочего класса и крестьянства (Исайчиков, 2023) (что подтвердило правоту Ленина и Даниельсона), но общий вопрос о путях развития разных стран до сих пор является актуальным.

В работах Даниельсона было раскрыто начало того процесса, который в дальнейшем (в середине XX века) привел к концепции разделения капиталистической системы на две подсистемы: капитализма центра, метрополии и периферийного капитализма; эту концепцию разработали латиноамериканские марксисты (Р. Пребиш, Ф. Кардозу и др.), но советские доктринеры ее проигнорировали. Однако для того, чтобы ее оскопить, ее подхватили западные либералы (Ф. Бродель, И. Валлерстайн и др.), которые уже не могли не учитывать, что за полвека исчерпалась пропаганда, что бывшие колонии повторят путь развитых стран. В своем варианте «анализа» мир-системщики были фактически вынуждены признать, что страны капиталистической периферии не могут догнать страны Центра.

Одним из современных последователей мир-системщиков был Самир Амин; при обсуждении его книги на Санкт-Петербургском экономическом Конгрессе (в присутствии ее автора) (Международный экспертный диалог..., 2017³) было отмечено, что Амин сформулировал «очень важное понятие им-

³ <https://inir.ru/wp-content/uploads/2017/09/Международный-экс.-диалог-2017-1.pdf> (дата обращения: 25.03.2026).

периалистической ренты. <...> Империалистическая рента ... выражает сущность самого феномена периферийного капитализма. Экономическая природа периферийного капитализма состоит в том, что он значительную часть доходов, созданных населением этих стран, безвозмездно передает транснациональному капиталу центра» (Там же, с. 55-56). Изъятие этой империалистической ренты приводит к тому, что развивающиеся страны не только не могут догнать развитые, но и становятся еще беднее: «Пауперизация абсолютно реальна» (Там же, с. 75). Из выводов Амина стоит отметить, что «Вырваться из подобной ситуации (экономической отсталости), добиться успеха в догоняющем развитии ... можно только за счет «отключения» национальной экономики от мировой капиталистической системы» (этот вывод сформулировал С.Д. Бодрунов (Бодрунов, 2017, с. 18)).

Вопрос об империалистической ренте заслуживает дальнейшего изучения в плане того, является ли этот механизм адекватным капитализму, или это уже проявление экономического механизма следующей формации (Бодрунов, Глазьев, 2023), ибо у этой ренты имеется аналогия с изъятием прибавочного продукта насильственным образом, сходная с феодальной данью. Если одним из основных механизмов получения империалистической ренты является заниженный курс национальных валют относительно реально не обеспеченного доллара, то недавнее нападение на Венесуэлу с намерением вернуть американским монополиям власть над нефтяными ресурсами (как и более ранние примеры насильственного свержения правительств, которые пытались «отключить» экономику своих стран от мировой капиталистической системы) показывает, что за отдельными частными случаями проглядывается определенная экономическая тенденция.

Хотя эти действия США можно объяснить обычной «зачисткой тылов» при подготовке к Третьей мировой войне для решения конкретной проблемы перенаселения Земли и разрешения надвигающегося эколого-экономического кризиса путем насильственного уничтожения миллиардов человек «лишнего» населения (Исайчиков, 2018; 2024b), встает вопрос: в каком виде сохранится (и сохранится ли?) после этой войны капиталистическая формация? Будет ли это еще одна фаза капитализма (после века империализма) или на его базе возникнет иная товарная формация – посткапиталистическая, но имеющая большее сходство с феодализмом или рабовладением?⁴

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адамовский Э. Н.Ф. Даниельсон в истории русской политической мысли: был ли Плеханов «отцом русского марксизма»? // «Альтернативы». 1998. № 4. С. 143-157.

Большая Советская энциклопедия. Третье издание. М.: «Советская энциклопедия». 1969-1978 гг. В 30 томах.

⁴ Исайчиков В.Ф. О закономерностях экономического развития. Газета «Марксистский Листок». 2026. №1-2. С. 1-3.

Бодрунов С.Д. Через 100 лет после Революций: подводя итоги / Международный экспертный диалог «Через 100 лет после Революций: подводя итоги». В кн.: Материалы научного семинара ИНИР им. С.Ю. Витте / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2017. – 83 с.

Бодрунов С.Д., Глазьев С.Ю. Закономерности формирования основ ноономики как грядущего общественного устройства: знать и действовать. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте; М.: Центркаталог, 2023. – 340 с. EDN:AEDAYS

Николай –он (Даниельсон Н.Ф.) Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. Отдельный оттиск статьи из журнала «Слово». СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1880. – 66 с.

Николай –он (Даниельсон Н.Ф.) Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, СПб.: б/и, 1893. – 353 с.

Николай –он (Даниельсон Н.Ф.) Несколько слов об основных положениях теории Карла Маркса // «Русское богатство». 1897. № 1. С. 28-37.

Зверев В.В. Капитализм и будущее России в идейном наследстве Н.Ф. Даниельсона М.: РУДН, 2018. – 264 с.

Исайчиков В.Ф. Загадки «Тезисов о Фейербахе». Часть первая – новые переводы // Просвещение. 2014. № 1. С. 25-37.

Исайчиков В.Ф. Ноосферно-коммунистический мир невозможен без перелома тенденции роста численности населения мира / Ноосферное образование в евразийском пространстве. Том 8: Ноосферное образование как механизм становления Ноосферной России: коллективная научная монография (на основе материалов VIII Международной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», СПб.: Астерион, 2018. С. 126-134. EDN:OXXUJY

Исайчиков В.Ф. Некоторые моменты научного взаимодействия Маркса, Энгельса, Даниельсона и Плеханова // Просвещение. 2020. № 4. С. 4-29.

Исайчиков В.Ф. Политическая экономия: От решения старых проблем к постановке новых задач. Классовый анализ советского социализма и прогноз развития общества. Кризис прогнозов. Прогноз кризиса. М.: ЛЕНАНД, 2023. – 480 с.

Исайчиков В.Ф. О необходимости идейно-политической реабилитации и создания научной биографии Н.Ф. Даниельсона // Просвещение. 2024а. № 1. С. 63-80.

Исайчиков В.Ф. Основное направление мирового развития – военная супербойня // Просвещение. 2024б. № 2. С. 47-63.

Каратаев Н.К. Народническая экономическая литература 60-90-х годов XIX века // Народническая экономическая литература М.: Соцэкгиз, 1958. – 680 с.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. Биографическая справка ИМЛ в Указателе имен (с. 624). М.: Политиздат, 1967. – 662 с.

Марков Д. Борьба с народничеством как злейшим врагом марксизма. Л.: Дворец им. Урицкого. Институт Аспирантуры. Кафедра истории ВКП(б), 1937. – 35 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. СПб.: Изд-во Н.П. Полякова, 1873. – 678 с.

Маркс К. Капитал. Т. I. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е. изд. Том 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Международный экспертный диалог «Через 100 лет после Революций: подводя итоги». Материалы научного семинара ИНИР им. С.Ю. Витте / Авт. колл.: Бодрунов С.Д., Амин С., Дзарасов Р.С. и др. / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2017. – 83 с.

Российская историческая энциклопедия. Т. 5. М.: Абрис/ОЛМА, 2017. – 616 с.

Рязанов Д. Предисловие к переписке К. Маркса с Николаем – оном / Летописи марксизма. 1930. Т. II (XII). С. 23-33.

Суслова Ф.М. Эволюция крестьянского социализма (80-е – первая половина 90-х годов XIX века): автореферат дис. на соиск. степени докт. ист. наук. Л., 1971. – 55 с.

Информация об авторе

Исайчиков Виктор Федорович – главный редактор журнала «Просвещение», Москва, Россия.

(E-mail: mihmarkin@mail.ru) (ORCID: ORCID: 0000-0002-8410-5445)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Adamovsky E. N.F. Danielson in the History of Russian Political Thought: Was Plekhanov the «Father of Russian Marxism»? *Alternativy=Alternatives*. 1998;(4):143-157. (In Russ.)

Bodrunov S.D. 100 Years After the Revolutions: Summing Up. International Expert Dialogue «100 Years After the Revolutions: Summing Up». In: Materials of the Scientific Seminar of the S.Yu. Witte. Under the general editorship of S.D. Bodrunov. St. Petersburg: S.Yu. Witte INIR, 2017. – 83 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D., Glazyev S.Yu. Patterns of Formation of the Fundamentals of Noonomics as the Future Social Structure: to Know and to Act. St. Petersburg: S.Yu. Witte INIR; M.: Centratalog, 2023. – 340 p. EDN:AEDAYS (In Russ.)

Nikolai - on (Danielson N.F.) Essays on our post-reform social economy. Separate print of an article from the Slovo magazine. St. Petersburg: Type V. Bezobrazova and Co., 1880. – 66 p. (In Russ.)

Nikolai –on (Danielson N.F.) Essays on our post-Reform social economy, St. Petersburg: without a publisher, 1893. – 353 p. (In Russ.)

Nikolai –on (Danielson N.F.) A few words about the main provisions of Karl Marx's theory. *Russkoe Bogatstvo=Russian wealth*. 1897;(1):28-37. (In Russ.)

Great Soviet Encyclopedia. Third Edition. M.: «Soviet Encyclopedia». 1969-1978. In 30 volumes. (In Russ.)

International Expert Dialogue «100 Years After the Revolutions: Summing Up». In: Materials of the Scientific Seminar of the S.Yu. Witte. Authors: Bodrunov S.D., Amin S., Dzarasov R.S. and others. Under the general editorship of S.D. Bodrunov. St. Petersburg: S.Yu. Witte INIR, 2017. – 83 p. (In Russ.)

Isaichikov V.F. Riddles of the «Theses on Feuerbach». Part One – new translations. *Prosveshchenie=Enlightenment*. 2014;(1):25-37. (In Russ.)

Isaichikov V.F. A noospheric-communist world is impossible without reversing the trend of global population growth. Noospheric education in the Eurasian space. Vol. 8: Noospheric education as a mechanism for the formation of Noospheric Russia: a collective scientific monograph (based on the materials of the VIII International Scientific Conference «Noospheric Education in the Eurasian Space», St. Petersburg: Asterion, 2018. pp. 126-134. EDN:OXXUJY (In Russ.)

Isaichikov V.F. Some moments of scientific interaction between Marx, Engels, Danielson and Plekhanov. *Prosveshchenie=Enlightenment*. 2020;(4):4-29. (In Russ.)

Isaichikov V.F. Political economy: From solving old problems to setting new tasks. The class analysis of Soviet socialism and the forecast of the development of society. The crisis of forecasts. Crisis forecast. M.: LENAND, 2023. – 480 p. (In Russ.)

Isaichikov V.F. On the need for ideological and political rehabilitation and the creation of a scientific biography of N.F. Danielson. *Prosveshchenie=Enlightenment*. 2024a;(1):63-80. (In Russ.)

Isaichikov V.F. The main direction of world development is military super-warfare. *Prosveshchenie=Enlightenment*. 2024b;(2):47-63. (In Russ.)

Karataev N.K. Narodnik economic literature of the 60-90s of the XIX century. Narodnik economic literature. M.: Sotsekgiz, 1958. – 680 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 1. Biographical information of the IML in the Index of names (p. 624). M.: Politizdat, 1967. – 662 p. (In Russ.)

Markov D. The struggle against narodism as the worst enemy of Marxism. L.: The Palace named after Uritsky. Institute of Postgraduate Studies. Department of History of the CPSU(b), 1937. – 35p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Criticism of political economy. St. Petersburg: Publishing house of N.P. Polyakov, 1873. – 678 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. T. I. K. Marx, F. Engels. Soch. 2nd ed. Vol. 23. M.: Gospolizdat, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Russian Historical Encyclopedia. Vol. 5. M.: Abris/OLMA, 2017. – 616 c. (In Russ.)

Ryazanov D. Preface to K. Marx's correspondence with Nikolai-on. *Letopisi marksizma=Chronicles of Marxism*. 1930;II(XII):23-33. (In Russ.)

Suslova F.M. The evolution of peasant socialism (the 80s – the first half of the 90s of the XIX century): abstract of the dissertation. for the job. degree of Doctor of Historical Sciences. L., 1971. – 55p. (In Russ.)

Zverev V.V. Capitalism and the Future of Russia in the ideological legacy of N.F. Danielson. M.: RUDN University, 2018. – 264 p. (In Russ.)

Information about the author

Victor F. Isaychikov – editor-in-chief of the journal «Prosveshchenie», Moscow, Russia.
(E-mail: mihmarkin@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-8410-5445)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 08.04.2026; одобрена после рецензирования: 25.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.